

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172

Depósito legal zu 2023000012

Nº 1

VOLUMEN IX
OCTUBRE 2023

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**
La Universidad de Maracaibo

PUBLICACIÓN ESPECIAL

20
UIGH

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Jean Ferrer

COEDITOR

Miriam Peña

COMITÉ EDITORIAL

Emilba González

Miriam Peña

Lorraine Palmar

Gabriela Pérez

Daniel Romero

Neido Barrios

Amparo Aranda

Losangela Palmar

CONSEJO ASESOR

Adlyz Calimán

Carlos Osteicoechea

Ana León

Ronald Prieto

Rossy Salinas

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Moran

Aida López

Harvin Fernández

Sirex Mendoza

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2023, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

Neuroeducation, systemic pedagogy and humanization of education from management

ABSTRACT: The objective of the study is to reflect on the rescue of education as a science at the service of man, considering contributions from Neuroeducation, Systemic Pedagogy and the Humanization of education from management. Contributions such as Urdaneta and Gordón (2019), Pallarés (2020), Rosel (2020), Toca (2022), among others. Using non-experimental, descriptive, documentary research. Concluding that education must be nourished by other research, promoting a greater approach to brain processes and edifying man. Universities must incorporate contributions from science at the service of education to overcome their obsolescence and generate knowledge, not to adapt, but to transform and recover the humanizing character of education.

Keywords: Neuroeducation, systemic pedagogy, humanizing education

Neuroeducação, pedagogia sistêmica e humanização da educação a partir da gestão

RESUMO: O objetivo deste estudo é refletir sobre a recuperação da educação como ciência a serviço do ser humano, considerando contribuições da Neuroeducação, Pedagogia Sistêmica e Humanização da educação a partir da gestão. Contribuições de Urdaneta e Gordón (2019), Pallarés (2020), Rosel (2020), Toca (2022), entre outros. Utilizando uma pesquisa não experimental, descritiva e documental. Conclui-se que a educação deve se alimentar de outras pesquisas, promovendo uma maior aproximação com os processos cerebrais e construindo o ser humano. As universidades devem incorporar contribuições das ciências a serviço da educação para superar sua obsolescência e gerar conhecimento não apenas para se adaptar, mas para transformar e recuperar o caráter humanizador da educação.

Palavras-chave: Neuroeducação, Pedagogia Sistêmica, Educação Humanizadora.

Neuroéducation, pédagogie systémique et humanisation de l'éducation depuis la gestion

RÉSUMÉ: L'objectif de cette étude est de réfléchir à la valorisation de l'éducation en tant que science au service de l'homme, en tenant compte des apports de la Neuroéducation, de la Pédagogie Systémique et de l'Humanisation de l'éducation par la gestion. Les contributions d'auteurs tels que Urdaneta et Gordón (2019), Pallarés (2020), Rosel (2020), Toca (2022), entre autres, ont été prises en considération. Cette étude repose sur une recherche non expérimentale, descriptive et documentaire. Les conclusions indiquent que l'éducation doit s'enrichir d'autres recherches, favorisant une approche plus approfondie des processus cérébraux et contribuant à la construction de l'homme. Les universités doivent intégrer les apports des sciences au service de l'éducation pour dépasser son obsolescence et générer des connaissances non pas pour s'adapter, mais pour transformer et retrouver le caractère humanisant de l'éducation.

MOTS-CLÉ: Neuroéducation, Pédagogie Systémique, Éducation Humanisante.

Recibido: 18-03-23. **Aceptado:** 29-09-23

Neuroeducación, pedagogía sistémica y humanización de la educación desde la gerencia

Maribel Alviarez

Doctora en Educación (Universidad Rafael María Baralt). Magister en Gerencia, Mención Sistemas Educativos (Universidad Bicentenario de Aragua). Licenciada en Educación (Universidad Simón Rodríguez). Exdecana de la Facultad de Humanidades, Arte y Educación, profesora de las asignaturas: Didáctica general, Trabajo de Grado, otras, en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Árbitro de la Revista Innovación y Gerencia de la UJGH, Profesora invitada internacional de la asignatura Análisis de la Práctica Docente en la Universidad Contemporánea de las Américas. México. Investigadora activa.
Correo Electrónico: maribel.alviarez@gmail.com

RESUMEN: El objetivo del estudio es reflexionar respecto al rescate de la educación como ciencia al servicio del hombre, considerando aportes de la Neuroeducación, la Pedagogía Sistémica y la Humanización de la educación desde la gerencia. Aportes como Urdaneta y Gordón (2019), Pallarés (2020), Rosel (2020), Toca (2022), entre otros. Utilizando una investigación no experimental, descriptiva, documental. Concluyendo que la educación debe nutrirse de otras investigaciones, potenciando un mayor acercamiento a los procesos cerebrales y edificando al hombre. Las universidades deben incorporar aportes de las ciencias al servicio de la educación para superar su obsolescencia y generar conocimientos no para adaptarse, si no, para transformar y recuperar el carácter humanizador de la educación.

Palabras clave: Neuroeducación, Pedagogía Sistémica, Educación Humanizadora

Introducción

Las investigaciones científicas siempre serán de interés, más hoy cuando los cambios en todos los sectores se producen vertiginosamente, el sector educativo no es una excepción. Es así, como, los grandes avances de la ciencia han permitido hacer nuevos descubrimientos y tratamientos hasta alcanzar soluciones y desarrollos que en otrora eran impensables; sin dejar de reconocer los daños ocasionados por el uso desmedido de los mismos, su obsolescencia, entre otros aspectos.

En ese orden, quienes toman la responsabilidad de gerenciar la educación, desde el aula, están llamados a buscar los aportes científicos que hagan de su labor una misión humanizadora. Ante esto, el presente artículo pretende reflexionar respecto al rescate de la educación como ciencia al servicio del hombre, a través de los aportes de la Neuroeducación, la Pedagogía Sistémica y la Humanización de la educación desde la gerencia.

Para el abordaje de este estudio se recurre a los aportes de Urdaneta y Gordón (2019), Pallarés (2020), Rosel (2020), Toca (2022), entre otros. En este orden, el estudio se inscribe en el tipo de in-

vestigación no experimental, utilizando una metodología descriptiva-documental. A fin de dar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los aportes significativos de la neuroeducación para hacer del aprendizaje un proceso humanizador? ¿Cómo el paradigma de la pedagogía sistémica puede lograr una aproximación al aprendizaje placentero? ¿Cómo guiar hacia la humanización de la educación desde la gerencia?

Fundamentación Teórica

Aportes significativos de la Neuroeducación para hacer del aprendizaje un proceso humanizador.

Hasta el momento, en los procesos de aprendizaje, institucional, viene prevaleciendo el uso de los paradigmas: Conductista, en menor proporción, caracterizado por su visión carterciana y parcelada de los procesos de aprendizaje. Constructivista, donde es el estudiante quien construye el aprendizaje, orientado por las facilitaciones del docente, y, más aún, el enfoque ecléctico, visto como oportunidad para combinar varias teorías en función de lograr los aprendizajes por parte del estudiante; sin embargo, se reconoce que no siempre se han dado de manera consciente respecto a los procesos internos que ocurren en el aprendiz; en especial los que se producen en el cerebro.

En ese orden, se pensó que, con solo mostrar una situación, el estudiante, la aprendería. Así, fueron surgiendo ideas de pedagogos como: Platón, Rousseau, Freire, Vygotsky, Ausubel, Piaget, entre otros; quienes resaltaron la importancia del papel activo del adulto, como la influencia del ambiente, para apoyar el aprendizaje. Así mismo, se consideró a quien aprende como un ser integral, biopsicosocial, pero con una visión superficial del cerebro, con marcada atención en la memoria. De allí, la necesidad de atender dicha situación, siendo un eslabón el comprender cómo funciona el cerebro humano, donde se ven implicados el pensamiento, la conciencia, la percepción, la memoria. Procesos, entre otros, que deben conocer quienes gerencian la educación en el aula de clases.

Con relación a lo anterior, la neurociencia cobra importancia, ya que, puede ser potenciada como una herramienta para favorecer el área académica, esto quiere decir, que mientras mayor sea el provecho que se absorba en el conocimiento del desarrollo y comportamiento del cerebro humano, se pueden utilizar dichos antecedentes como información para prevenir comportamientos, tomar decisiones, entre otras acciones. (Rosel et al. 2020, p. 794).

Por otra parte, en este estudio interesa la revisión de una de las ramas de la neurociencia, concretamente la neuroeducación y sus importantes aportes, pero antes exponer algunos términos.

a) Neuroeducación, entendida como la disciplina que conjuga la ciencia de la educación y la neurología con una visión de la enseñanza basada en el cerebro... que proporciona herramientas útiles para la enseñanza...a la vez que, refuerza la existencia del medio social, de la familia y la propia cultura como determinantes de la capacidad de aprender... implica conocer los múltiples ingredientes cerebrales que participan en los procesos de aprendizaje, memoria y su significado desde la infancia, adolescencia, hasta las personas adultas. (Mora, 2014. pp.13-15).

Por su parte, Empresas Polar (sf), define la neuroeducación, como "Una nueva ciencia de la educación para la innovación del proceso de enseñanza aprendizaje, basada en el cerebro; une la neurociencia, la pedagogía y la psicología en búsqueda del desarrollo humano" (p. 8).

b) Aprendizaje, según la Real Academia Española (RAE): "El aprendizaje es la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Adquisición por la práctica de una conducta duradera" 09 abril 2023.

Al respecto, varios son los autores que definen el aprendizaje, colocando su énfasis en la memoria y acumulación de contenidos. Otros, en el proceso de descubrimiento. En todo caso, la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2021), considera el aprendizaje desde tres ámbitos:

Que corresponden a los cuatro pilares de la educación...aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.

- Cognitivo: capacidades de adquisición de conocimientos y reflexión necesarias para comprender mejor el mundo y sus complejidades.
- Socioemocional: valores, actitudes y competencias sociales que contribuyen al desarrollo afectivo, psicosocial y físico de los educandos, y les permiten vivir con los demás en forma respetuosa y pacífica.
- Conductual: conducta, desempeño, aplicación práctica. (p. 23)

También, el aprendizaje es considerado como un proceso mental, continuo, que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas (Díaz y Hernández. 2008: 39), dentro de un contexto, donde cada aprendiz interpreta la realidad según su capital cultural, resultante de la socialización. Alviárez 2017, p. 12.

Para efectos de este artículo, el aprendizaje es un proceso dinámico, continuo, flexible, duradero que permite construir esquemas mentales al poder encontrar puntos

clave de enlace entre lo conocido y las nuevas ideas. Es sensible al contexto o realidad, por medio de la socialización, permitiéndole, al estudiante, desarrollar los cuatro pilares de la educación, antes mencionados, propuestos por la UNESCO.

c) Humanizar, según la RAE (2023) es “Hacer que algo o alguien tenga un aspecto o naturaleza humana o muestre influencia de los seres humanos, o conferir caracteres más humanos (en el sentido moral), hacer algo más amable, justo o menos riguroso”. 09 abril 2023.

Ahora bien, en la actual era de la digitalización y la globalización las ciencias siguen brindando aportes para el hacer docente, conjugando parte de los paradigmas tradicionales y enfatizando en cómo aprende el ser humano. Reforzado esto con lo señalado por Rosel et al., (2020).

La neuroeducación, como ciencia que apoya los procesos educativos hace énfasis, especialmente, en aquellos aspectos que considerados por el maestro o docente conducen a un aprendizaje basado en el respeto a las individualidades, más justo, amable, en fin, humanizador. Sin olvidar que ésta, deriva de la neurociencia considerada como el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. (p. 799).

En ese orden, la neuroeducación, como rama de la neurociencia, viene a presentar sus aportes, en el área educativa, para rescatar su sentido humanizador al servicio del hombre.

Principios de la Neuroeducación como aportes a la educación.

Entre los que se consideran importantes se señalan los siguientes:

- Las emociones, sentimientos y mecanismos cerebrales son puntos de partida para aprender.
- Un medio ambiente estable, estimulante y protector construye en el cerebro los pilares sólidos para una enseñanza efectiva.
- Las amenazas constantes sobre el aprendiz, y que este no puede controlar, afectan los circuitos neuronales de la amígdala y del hipocampo, en consecuencia, los procesos emocionales y cognitivos determinantes en el aprendizaje. Lo cual puede ser modificado con estrategias neuroeducativas.
- Las emociones, son la base más importante en los

procesos de aprendizajes significativos. También la memoria, por permitir almacenar y evocar recuerdos de una manera más efectiva.

- Siendo el cerebro de constitución plástica, su funcionamiento y estructura cambia con el aprendizaje; por lo que, un estudiante con récord de fracasos puede superarse.
- Los conceptos que crea el cerebro están impregnados de emociones. De allí que, estas pueden actuar de manera significativa, o no, para quien enseña y para quien aprende. (Mora, 2014)

Por otro lado, la neuroeducación resalta los procesos neurales, además de los psicológicos, involucrados en el aprendizaje. También, la importancia de los genes: como unidades donde se almacena la información genética, ya que hacen posible las conexiones con las redes neurales y las diferentes partes del cerebro para generar y gestionar los procesos cerebrales. Igualmente, permiten el desarrollo de las capacidades mentales y el aprendizaje de nuevos conocimientos; siempre que no se generen automáticamente mecanismos que bloqueen la adquisición del aprendizaje, como: estrés, ansiedad, temor, entre otras manifestaciones. De allí la trascendencia del estudio del cerebro y el reconocer que hasta ahora.

Las investigaciones pedagógicas no estudian el cerebro del ser humano, aun cuando se refieran al alumno como sujeto de la educación y no exclusivamente a aspectos históricos o económicos de ésta, por ejemplo, no estudian su cerebro sino su mente. La educación no se dirige al sistema nervioso del alumno, sino a su mente, de la misma manera que hasta no hace mucho se enfocaba, en parte, a su alma. Los teóricos de la educación no teorizan sobre el cerebro y sobre los procesos cerebrales del alumno, sino sobre su mente y sobre los fenómenos mentales. Investigar y teorizar sobre los fenómenos mentales, por supuesto, posibilita descubrir leyes útiles, contrastables y aplicables a la educación de la mente, a la educación actual. (Burunat y Arnat, 1987, p. 89).

Siguiendo el orden de las ideas, es indiscutible que el cuerpo y la mente guardan una estrecha relación determinante en el proceso de aprendizaje.

Relación cuerpo - mente en el aprendizaje

Generar aprendizaje efectivo no depende solo de la formación académica del docente, de la disposición del estudiante, ni del contexto, entre otros aspectos; es un proceso multifactorial. Interesa situar la importancia de la relación entre el cuerpo y la mente en escenarios de aprendizaje.

A juicio de Guillen (2014), citado por Empresas Polar, el cuerpo juega un papel fundamental en los procesos cognitivos, ...a lo que llama "Cognición corporizada", la motricidad genera la proteína BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) que está asociada a la mejora de la plasticidad sináptica, importante para la supervivencia de las neuronas motoras y el hipocampo, la neurogénesis o la vascularización cerebral, procesos imprescindibles para un buen funcionamiento cerebral y el aprendizaje (p. 19)

Lo antes señalado, ha de ser considerado por los docentes, puesto que la motricidad como capacidad para producir y controlar los movimientos, donde intervienen todos los sistemas del cuerpo, sobre todo en la edad temprana, es fundamental para activar las neuronas cerebrales y la disposición del cuerpo para aprender. Lo cual, conjugado con la pedagogía sistémica tendría mayor efecto en la praxis docente para propiciar un aprendizaje placentero.

Pedagogía sistémica como paradigma que permite lograr una aproximación al aprendizaje placentero.

La dimensión pedagógica como parte de la praxis docente genera aprendizaje y hace alusión a la enseñanza, sus objetivos, la adquisición del conocimiento, la construcción del saber, los métodos, la planificación del docente, entre otros elementos y procesos en los cuales se desarrolla la enseñanza con la intención de favorecer el aprendizaje. Así mismo, el hacer del docente está vinculado necesariamente a una teoría o paradigma. Entendido este, de acuerdo con lo señalado por Kuhn (1978. p.18), como "realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica", estando vigentes hasta tanto no se demuestre lo contrario.

En consonancia, un paradigma pedagógico es un marco teórico que plantea una visión sobre lo que debe ser la educación, cómo abordar y orientar sus problemas. En correspondencia, se puede observar la persistencia, en educación, de paradigmas que han conducido a prácticas obsoletas, la mayoría basados en la transmisión de información. Es necesario, por tanto, incorporar otras miradas o enfoques, pero antes revisar algunas ideas de los paradigmas pedagógicos tradicionales.

Ideas principales de los paradigmas pedagógicos tradicionales más utilizados.

Diversos son los aportes de autores que han dado origen a los paradigmas pedagógicos que hasta hoy guían la praxis docente, por lo que, es conveniente examinarlos desde la perspectiva de sus ideas principales, la concep-

ción de alumno y maestro. **(Ver tabla en la siguiente página)**

Una vez examinados los paradigmas, tradicionales, es pertinente resaltar la necesidad de incorporar otras ideas, además de la neuroeducación, por cuanto permiten, entre otros propósitos, establecer conexiones con los sistemas humanos que no solo conviven en los escenarios educativos, si no que, forman parte de las vivencias de los estudiantes. Lo que de alguna manera hace que dicho proceso se desarrolle con visión de sistema.

Pedagogía sistémica vs aprendizaje placentero

En efecto, entendemos la pedagogía sistémica desde una mirada relacional donde los elementos están íntimamente conectados, conservando sus características que son influenciadas y a la vez inciden en el resto del sistema; lo que es aplicable a la educación como sistema. En este orden, la pedagogía sistémica de acuerdo con Hellinger (2001) citado por Travecét (2007), tuvo sus orígenes en lo que Hellinger denominó "ordenes de amor" tomando como referencia las leyes que rigen sistemas humanos o grupos sociales como la familia, instituciones, entre otros, los que se pueden resumir en:

- Primer orden. La vinculación y el derecho a la pertenencia. Cada persona tiene la necesidad de estar vinculada al sistema al que pertenece...El no reconocimiento del lugar que ocupa un miembro (exclusión, rechazo, desprecio, olvido) tiene consecuencias sistémicas, como pueden ser la identificación o repetición de patrones.
- Segundo orden. El equilibrio entre el dar y el recibir. Todos los sistemas humanos tienen la tendencia y la necesidad de equilibrarse y no siempre se consigue el equilibrio en la misma medida. Así vemos en la relación entre maestros y alumnos, que el maestro tiene mayor jerarquía por su responsabilidad y ser quien guía el aprendizaje.
- Tercer orden. Hay unas reglas, unas leyes y unas jerarquías según el tiempo. Quien estuvo antes tiene prioridad sobre el que viene después; quien tiene más responsabilidad en un sistema, tiene un lugar prioritario. Dichos órdenes son las "condiciones para que fluyan las relaciones y la vida" (p.17)

No obstante, en todos los niveles educativos y en la mayoría de las instituciones Latinoamericanas, es fácil detectar que esos ordenes no se desarrollan. Igualmente, el presentarse currículos homogéneos para la población estudiantil en general, evidencia que el sentido de pertenencia a determinados grupos no es fundamental. De igual forma, existen manifestaciones de exclusión, rechazo, marcada relación vertical entre docentes y discentes,

**TABLA
PARADIGMAS PEDAGÓGICOS**

Paradigmas	Aspectos	
	Ideas principales	Concepción de alumno/maestro
Conductista	Surge como teoría psicológica, luego se incorpora a la educación siendo la primera teoría que explica cómo se entiende el aprendizaje humano. Olvidó el estudio de la conciencia y los procesos mentales (procesos inobservables). Su objeto de estudio, la conducta (como proceso observable). El aprendizaje es definido como un cambio observable en el comportamiento, los procesos mentales superiores son irrelevantes para el estudio del aprendizaje humano ya que, estos no pueden ser medibles ni observables de manera directae. Preponderancia de la memoria	El Alumno , sujeto cuyo desempeño y aprendizaje pueden ser arreglados o rearreglados desde el exterior; basta con programas adecuados e insumos educativos, para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables. El maestro , encargado de desarrollar una serie de arreglos, reforzamiento y control de estímulos para enseñar. Se ve el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista.
Histórico Social	También llamado paradigma sociocultural o histórico-cultural, desarrollado por L.S. Vigotsky. Considera que en el aprendizaje el individuo no es la única variable importante, en él intervienen la historia personal, la clase social y consecuentemente las oportunidades sociales, la época histórica, las herramientas que tenga a su disposición. Para Vigotsky, el papel de la interacción social es fundamental para el desarrollo psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) del alumno, además de las relaciones sociales y la mediación Introduce el concepto de Zona de Desarrollo Próximo y el nivel de desarrollo potencial.	El alumno , entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. El alumno reconstruye los saberes. El maestro , actúa como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos, por medio de la estructura de sistemas de andamiajes flexibles y estratégicos. La educación formal debe estar dirigida a promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores.
Cognitivo	Surge en los años sesenta con aportes de Piaget (psicología genética), Ausubel (aprendizaje significativo), Bruner (aprendizaje por descubrimiento), de Vygotsky (aprendizaje sociocultural). Coincidiendo en enfocarse en las dimensiones cognitivas (atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, otras.) aunque con algunas diferencias entre ellos. A partir de los años cincuenta y hasta la década de los ochenta, desarrolló diversas corrientes, por ejemplo: el constructivismo, la propuesta socio cultural, entre otras. Puntualiza algunas capacidades esenciales para el aprendizaje , como: la atención, la memoria y el razonamiento. Su visión del ser humano como organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la información, al organizarla, filtrarla, codificarla, categorizarla y evaluarla. El aprendizaje es mucho más que un simple cambio observable en el comportamiento debe ser significativo.	El alumno , es un sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha competencia, a su vez, deben ser consideradas y desarrolladas usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. El maestro , parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente puede aprender a aprender y a pensar. Se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines; orientados con sentido hacia el desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas del aprendiz. No debe desempeñar el papel protagónico en detrimento de la participación cognitiva de los alumnos.
Constructivista	Es compartido por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas las teorías de Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960). Ninguno de ellos declarado constructivista, pero claramente sus ideas ilustran esta corriente. Es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Asume que el conocimiento previo da nacimiento a un conocimiento nuevo que se incorpora a las experiencias y estructuras mentales del estudiante. El aprendizaje no es transmisión y acumulación de conocimientos, sino "un proceso activo"	El alumno , se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Dos de los autores más importantes del constructivismo: Piaget con el "constructivismo psicológico" y Vigotsky con el "constructivismo social" El maestro , cede su protagonismo al alumno quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación.
	Constructivismo Psicológico El aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. Existe el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, usando procesos inductivos y deductivos para entender el mundo. El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. El alumno aprende a ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento. Es un aprendizaje por descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo. Donde el aprendizaje puede lograrse estando la mente descontextualizada. Variables sociales (como uso del lenguaje, clase social, aprendizaje, otras), no son consideradas en esta forma de constructivismo.	
	Constructivismo social Llamado también constructivismo situado. Al contrario del paradigma anterior, plantea que sólo en un contexto social se logra aprendizaje significativo. Contrario a lo señalado por Piaget, no es el sistema cognitivo lo que estructura significados, sino la interacción social. El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, sino una sociedad dentro de una cultura, dentro de una época histórica. Para el constructivismo social la construcción mental de significados está asociada a un andamiaje externo, para ello se necesita no sólo de sí misma, sino del contexto social que la soporta.	

Adaptación: Alviarez M. (2023). UNIR. Monografías. Los paradigmas de la educación. Recuperado. 10 abril 2023

entre otras, que afectan el desarrollo de un aprendizaje placentero.

En tal sentido, es conveniente precisar lo que señala Travecét (2007), la pedagogía sistémica es el arte de contextualizar y de enseñar desde esta mirada amplia que nos permite ver la organización, la interacción de los elementos de la escuela y la estructura espacial que conforma, el lugar y funciones de cada uno de sus elementos, así como las pautas que conectan a la familia con los diferentes elementos de la escuela. Es la aplicación de estos órdenes a todas las facetas del hecho educativo: la organización de los centros educativos y de los equipos docentes, la relación familia-escuela, el trabajo en el aula, la tutoría, la relación entre profesorado y alumnado y entre el propio profesorado, los contenidos curriculares, las relaciones entre los alumnos, las intervenciones específicas, la atención a la diversidad (p. 19).

Sobre la base de lo planteado, desde la pedagogía sistémica, como método integrado, se debe atender el proceso de aprendizaje como unidad sistémica.

Humanización de la educación, desde la gerencia en el aula

El desarrollo de la humanidad se viene logrando conforme avanzan las investigaciones, las ciencias que producen el conocimiento. Muchas de ellas al servicio de la educación, sin embargo, al referirnos a la humanización de la educación como ciencia, es apremiante discernir respecto a cómo hacer prácticas educativas más humanas y por tanto que generen felicidad a los involucrados. Esto amerita asumir la acción educativa desde una pedagogía que sin dejar de atender los aspectos básicos de lo que significa aprender, considere desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía, el reconocerse a sí mismo y a los demás. Así como también, las circunstancias, condiciones y disfunciones que trae consigo el estudiante. De este modo, entre otros aspectos, avanzar hacia la humanización de la educación desde la gerencia en el aula.

De tal manera que, la humanización de la educación, de acuerdo con Álvarez (2021), al realizar una reseña de Bono, se entiende como el poder “replantearnos el sistema que tenemos y hacerlo más comprensivo, más inclusivo, más respetuoso con las personas y la sociedad, más respetuoso con los derechos humanos” (23 abril 2023).

Eso solo se logrará optando por prácticas más humanas, iniciando la reflexión-el cuestionamiento sobre lo que se viene haciendo y que de alguna manera está conduciendo al caos, como diría Morín, así retomar la importancia de la educación como sistema y su carácter humanizador como ciencia. En el mismo orden de ideas, se plantea una

educación humanizada, y viceversa, entendida como un constructo pedagógico preparado para conferir al alumnado pautas y maneras de ser, que le ayudan a dar sentido a su existencia, y que proporciona herramientas para trascender a las facticidades históricas que le acechan como un homo viator (hombre viajero) al que, inscrito en una “situación” (en cada una de ellas), le aguarda la pretensión de evolucionar y pasar a ser una persona mejor (Pallarés, 2020, p. 12).

Por otro lado, considerando que la educación no es un proceso estático, muy por el contrario, desde el punto de vista epistemológico, es dinámico, cambiante, dialógico, dialéctico, interactivo; entonces, es pertinente repotenciar los paradigmas pedagógicos introduciendo nuevos aportes científicos. Ahora bien, la educación según Alviárez (2017), es el proceso encargado de formar los recursos humanos que se necesitan para hacer a una nación productiva, seguir aprendiendo, resolver problemas, ser creativos y, vivir juntos, en paz y armonía con la naturaleza (UNESCO, 2015: 32), lo que significa una interacción permanente entre los hombres, que permita la construcción social dialéctica e intersubjetiva orientada hacia la liberación de las ideas dominadoras y la emancipación del sujeto desde sus realidades concretas y su relación con la naturaleza y la sociedad. (p.12)

Considerando la anterior definición, se observa que en Latinoamérica se está distante de haber alcanzado ese planteamiento. Mas aun, si se parte del fin último de la educación, como lo es el bienestar del ser humano, las instituciones educativas deben orientar su praxis no solo hacia formar profesionales; si no también, hombres y mujeres capaces de ser felices para brindar aportes a la sociedad en función de construir un planeta vivible, lejos de “matices hedonistas, consumistas e individualistas, donde hoy se funda falsamente la felicidad fatua y hueca” Toca 2022.p.14

Gerencia de la educación desde el Aula

Los países que apuestan por una educación para su propio desarrollo demandan una gerencia educativa con pensamiento investigativo, transformador e innovador, en todos los niveles donde se concreta el currículo, por ahora, el tercer nivel de concreción, el aula. Donde urge contar con docentes formados en teorías y prácticas a tono con las necesidades y demandas del desarrollo en general; más aún, con la necesidad de atender a los estudiantes desde sus condiciones y disposiciones para aprender, dentro de su propia diversidad.

Lo anterior, quizás suene utópico, cierto es que sí se puede, con el propósito de construir humanidad. Preponderando al sujeto de la educación como ser único, integral y diverso que no solo lo constituye su estructura bio-

lógica entre otras, sino que su cerebro es órgano vital en la adquisición y desarrollo del aprendizaje como proceso neurológico. Además, el maestro debe dejar su actitud de ejecutor a ciegas. Se precisa de su reflexión, análisis, investigación ante lo que acontece en el aula, en el mundo; para introducir cambios pertinentes, hacer interesante el proceso que orienta, pero sobre todo placentero.

Por otro lado, es oportuno señalar algunos principios para la humanización de la educación:

Principios para la humanización de la Educación

Humanizar la educación es un proceso complejo, especialmente, luego de la trayectoria y consecuencias, en el último siglo, de una educación descontextualizada; pero, además, considerada hasta ahora normal. Donde se viene dejando al margen la esencia del ser humano, se acrecienta la discriminación e individualismo, donde el modelaje de conductas o comportamientos éticos pareciera fuera de moda, entre otros aspectos.

Siguiendo el orden de las ideas, se considera que la educación es el vehículo más idóneo para realizar las transformaciones necesarias, sobre todo para llegar a su propia humanización. A tal efecto, se señalan algunos principios básicos propuestos por Cruz y Henríquez (2018)

a) Correspondencia histórico-contextual, significando retomar el contexto donde se desarrolla el currículo, dándole sensibilidad y reconstruyéndolo desde la propia realidad, evitando la homogenización y enfatizando el sentido de pertenencia y pertinencia a través del diálogo intersubjetivo para evolucionar y transformar.

b) Educación abierta e integradora, considerando al individuo como ser bio-psico-social-espiritual. Contrario al enfoque positivista, reduccionista. Supone abordar otros paradigmas revisando las falsas certezas de los hasta ahora utilizados. Implica reconocer al sujeto como miembro de un ecosistema.

c) Educación crítica, refiere la consideración del marco político de la educación, abierta al contexto desde la perspectiva de la crítica, para la construcción dialógica del saber y en esa medida recuperar su sentido sociohistórico-político; en beneficio de cultivar identidad, ciudadanía y compromiso con la transformación social, basándose en la pedagogía crítica. Destaca la importancia de directivos y docentes en el modelamiento de identidades y la generación de oportunidades para desarrollar el pensamiento crítico de los derechos humanos y civiles. (p.135-150)

Análogamente, todo proceso educativo debe conside-

rar la situación del estudiante, el acervo cultural que le es propio, lo determina y lo hace diferente como individualidad, lo que le permitirá anclar los nuevos saberes a sus estructuras mentales. Por ello, se exponen las ideas de Pallarès (2020), cuando expresa que la situación es algo existencialmente relevante y decisivo para la disposición de la vida humana en el presente... por eso nos servirá para reflexionar sobre algunas de las reformulaciones que precisa la pedagogía para promover una educación humanizada que avance en sintonía con una concepción pedagógica que acepte su autonomía funcional como eje a partir del cual catalogar como educativo (pero también como "más humano") cada uno de los medios que emplea y cada uno de los resultados que espera. (p.18)

En el orden de ideas, las instituciones y/o universidades formadoras de formadores también están llamadas a sumar en el proceso de recuperar el carácter humanizador de la educación.

Las universidades y el rescate de una educación humanizadora.

La sociedad del conocimiento, el fenómeno de la globalización, las nuevas tecnologías, interactividad e interconectividad tecnológica, también, han puesto de manifiesto el rezago de las instituciones educativas; por su escasa vigencia, relevancia y pertinencia. En fin, tanto que agregar en este mundo globalizado cada vez más deshumanizado. En ese contexto, Toca (2022), coincide con numerosos expertos en el sentido de que las universidades del mundo, en mayor o menor medida, están rezagadas, por lo que están hoy obligadas a adaptarse a los cambios que experimenta el mundo actual de una manera más ágil, adecuada y oportuna (p. 45)

Al respecto, el mismo autor, alerta que no todos los cambios deben ser aceptados, ni las universidades adaptarse a los cambios de la sociedad moderna; considera que el proceso debería ser a la inversa. Impulsar universidades reeducadas, transformadas desde su interior para superar la crisis en la que está inmersa la sociedad actual. Lo que hace imperioso pensar en la responsabilidad y compromiso que corresponde a quienes forman a los profesionales, pero en especial, a los formadores de formadores, desde una mirada inclusiva, por ser quienes gerencian la educación desde el aula, en todos los niveles educativos.

En consecuencia, de acuerdo con Urdaneta y Gorrón (2019), el rol del docente en la universidad inclusiva es guiar el aprendizaje de los estudiantes, respetando sus diferencias y brindando una educación en valores y excelencia. La educación inclusiva debe asegurar una educación de calidad, con equidad, así como disponer de todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos, otros, para

que ofrezcan respuestas que conduzcan al éxito de todo el estudiantado con independencia de sus condiciones personales, sociales, económicas, culturales, geográficas, étnicas y de otra índole. El rol del docente en la universidad inclusiva es brindarles una educación en valores y excelencia (p. 32). Encaminada esta hacia la humanización del profesional.

Desde los supuestos gnoseológicos antes planteados, se reconoce que la educación como proceso complejo no solo es responsabilidad de las instituciones educativas y los docentes, sino que trasciende las fronteras de estas. Ameritando el apoyo mancomunado de la familia, sociedad y estado para que pueda conducirse hacia esa educación que emancipe al hombre. De allí que,

de acuerdo con Tobón (2015), 02 mayo 2023.

Se requiere cuestionar los supuestos tradicionales de base, los enfoques y modelos educativos de referencia, generalmente traídos de otros contextos. Se necesitan enfoques y modelos educativos contextualizados en la región, respaldados en investigación sólidas, que brinden la visión y los ejes claves para transformar la educación desde lo profundo, y superen el tradicionalismo vigente a pesar de las reformas. Caracterizado por procesos curriculares con asignaturas, contenidos y evaluaciones basadas en pruebas, con énfasis en actividades formales y academicistas en el aula, dejando de lado lo afectivo, el proyecto ético de vida y el trabajo social, entre otros aspectos.

Además, Tobón señala que el nuevo currículo debe entretejer los saberes teóricos y culturales de diversos campos, partiendo de las características del ser latinoamericano, sin dejar de lado los puntos en común con toda la humanidad. Debe ser sencillo e involucrar en su construcción y aplicación a los líderes sociales, empresarios, organizaciones comunitarias, los medios de comunicación, los investigadores educativos y las familias, con flexibilidad, manejo de la incertidumbre, resolución de problemas y colaboración (Tobón 2015, p.15).

Si verdaderamente se quiere hacer de la educación un proceso humanizador, las instituciones que forman a los docentes deben brindar herramientas teórico-prácticas que, orientadas a un mayor acercamiento hacia el estudiante, promuevan procesos que propendan como lo señalan Quintero et al., (2020) “a contrarrestar el efecto de las condiciones negativas del entorno... Las universidades deben elevar los niveles de exigencias para cursar estudios pedagógicos, fortalecer la calidad de los programas de formación docente, especialmente los contenidos curriculares, las estrategias de formación y evaluación de aprendizajes y la calidad de los formadores” (p.15).

En el mismo orden de ideas, agregan que las univer-

sidades deben atender los aspectos que, según la UNESCO, influyen de manera crítica en la actual formación de docentes a nivel latinoamericano: el bajo nivel de formación con que se ingresa a los estudios pedagógicos; débil calidad de los programas y los procesos de formación, y la limitada formación de los formadores de docentes. Por otro lado, los responsables de preparar los programas y los procesos de formación no se preocupan por la debida pertinencia que éstos deben tener en correspondencia con las necesidades que el país requiere.

Aunado a lo anterior, las sociedades buscan caminos hacia la perfectibilidad realizando investigaciones, haciendo uso de la ciencia para producir el conocimiento que les permita evolucionar y desarrollarse, pero muchas veces descuidando la esencia del ser humano y no garantizan condiciones que le permitan alcanzar su realización, a la vez recobrar el sentido humanizador de la educación y el valor de la ciencia al servicio del mismo hombre; para entre otras cosas poder alcanzar bienestar, por ende felicidad y placer.

Metodología.

Investigación no experimental, con una metodología descriptiva, por cuanto se observa el fenómeno tal como se produce en su contexto natural, especificando sus propiedades para ser analizadas según lo señalado por Roberto et al. (1997), y documental, por emplear la revisión, comparación y comprensión de distintos tipos de fuentes documentales, a través de un abordaje sistemático y organizado (Equipo editorial 2023), en el contexto latinoamericano.

Conclusiones

Considerando el objetivo del estudio: Reflexionar respecto al rescate de la educación como ciencia al servicio del hombre, se concluye:

La educación como ciencia al servicio del hombre debe nutrirse de otras investigaciones para superar los niveles de obsolescencia e innovar en los paradigmas tradicionales. En este caso, es inminente incorporar aportes de la neuroeducación y la pedagogía sistémica, específicamente, al gerenciar en el aula. Potenciando la labor educativa, así como, un mayor acercamiento a los procesos mentales involucrados en el aprendizaje; a la vez que, se generen estrategias que edifiquen al hombre y hagan del aprendizaje un proceso humanizador desde el respeto y el reconocimiento de su integridad.

En la actualidad los educadores ameritan dar preponderancia a los procesos generados en el cerebro, las conexiones neurales que posibilitan el aprendizaje y la in-

fluencia de los genes. Al igual que las emociones y el contexto en la adquisición del conocimiento. Sin detrimento de estrategias que favorezcan el aprender placenteramente y que contribuyan al desarrollo integral del estudiante en ambientes humanizados

Las universidades latinoamericanas, formadoras de formadores, en este caso, necesitan incorporar en sus pensum de estudios aportes de la ciencia al servicio de la educación, a fin de superar su nivel de obsolescencia y escasa pertinencia, ponerse a tono con las demandas de la globalización sin dejar de lado lo propio y auténtico de su contexto. Asumiendo la reflexión desde su interior y generando conocimientos no para adaptarse al mundo actual; si no, para recuperar el carácter humanizador de la educación como ciencia al servicio del hombre que apoye su autodesarrollo y el desarrollo de la humanidad.

Referencias Bibliográficas

- Álvarez. D. (2021). Reseña de Humanizar la educación. Cesar Bono (2021) en <https://ined21.com/humanizar-la-educacion/> Recuperado el 23 de abril de 2023
- Alvarez. M. (2017). Plan estratégico para actualización de competencias investigativas de los tutores en la universidad. "Dr. José Gregorio Hernández. Tesis para optar al grado de doctora. Universidad Dr. Rafael María Baralt. Venezuela
- Burunat Enrique y Cristina Arnay. (1987). Pedagogía y neurociencia. Educar, 12. Universidad de La Laguna. 87-94
- Cruz M., Henríquez A. (2018). Principios para la humanización de la educación. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, n° 11, II época, (El Salvador) (enero-junio, 2018. ISSN: 2306-0786
- Empresas Polar (s.f.). Programa. Neuroeducación. Taller Docentes altamente eficientes educando estudiantes altamente inteligentes. Manual del participante
- Hernández Sampieri R, Fernández Collado C y Baptista Pilar L. (1997). Metodología de la investigación. MCGRAW-HILL. Interamericana de México
- "Investigación Documental". Autor: Equipo editorial, Tecé. De: Argentina. Para: Enciclopedia Humanidades. Disponible en: <https://humanidades.com/investigacion-documental/> . Última edición: 23 enero, 2023. Consultado: 13 septiembre, 2023.
- Kuhn, T. (1978). La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE.
- Mora, F. (2014). Neuroeducación. Sólo se puede aprender aquello que se ama. Alianza editorial. Madrid
- Martínez, C. (2018). Investigación descriptiva: definición, tipos y características. Obtenido de <https://www.lifeder.com/investigación-descriptiva> 24 enero
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [UNESCO]. (2015). Educación para la ciudadanía mundial. 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia. ISBN 978-92-3-300024-7
- Pallarés, M. (2020). Educación humanizada. Una aproximación a partir del legado de Heinrich Rombach. ESE: Estudios Sobre Educación, v. 38, pág. 9-27 <https://doi.org/10.15581/004.38.9-27>
- Real Academia Española. (s.f.). Cultura. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 09 de abril de 2023, <https://dle.rae.es/cultura?m=form>
- Rosell Aiquel, R, Juppet, M, Ramos Marquez, Y, Ramírez Molina, R y Barrientos Oradini, N. (2020). Neurociencia aplicada como nueva herramienta para la educación. Corporación Universidad de la Costa.
- Tobón, S. (2015). Necesidad de un nuevo modelo educativo para Latinoamérica. Paradigma, 36(2), 5-6. Recuperado en 02 de mayo de 2023, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512015000200001&lng=es&tlng=es
- Toca, J. (2022). La Universidad Profunda. Colofón
- Travecét. M. (2007). La pedagogía sistémica.

Fundamentos y práctica. 1.a edición: septiembre
2007 ISBN: 9788499806631 D.L.: B-38.1032007

UNIR. La universidad en internet <https://mexico.unir.net/educacion/noticias/que-es-pedagogia/>

Monografías. Los paradigmas de la educación <https://www.monografias.com/trabajos106/paradigmas-educacion-conductismo/paradigmas-educacion-conductismo> Recuperado el 10/04/23

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Chat GPT y su efecto en la producción científica de Panamá: Una Exploración**
GPT Chat and its effect on the scientific production of Panama: An Exploration Summary
Dra. Rossi Salinas 8
- **Nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia. Hacia una transformación educativa**
New role of the university teacher in times of pandemic. Towards an educational transformation
Henry E. Barrera M 14
- **Metaverso, un recurso tecnológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje**
Metaverse, a technological resource in the teaching and learning process
Richard Añez 22
- **Neuroeducación, pedagogía sistémica y humanización de la educación desde la gerencia**
Neuroeducation, systemic pedagogy and humanization of education from management
Maribel Alviarez 31
- **B- learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda**
B-learning as a post-pandemic educational strategy at the Francisco de Miranda University
Génesis Escobar 41
- **Capacitación inductiva y tecnológica hacia la modernización de la gestión del aprendiz**
Inductive and technological training towards the modernization of apprentice management.
Miriam Peña 49
- **Desempeño del Tutor y su Incidencia en la Tesis de los Maestros**
Performance of the Tutor and its Incidence in the Thesis of the Masters
Emilba González 55
- **Negociación de conflictos bélicos internacionales.**
Negotiation of international war conflicts
Nilson Chirinos 63
- **Aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades**
Theoretical approach of how to manage knowledge in universities
Orly Linares 71
- **Evolución de la Responsabilidad social empresarial a la Responsabilidad social Universitaria**
Evolution of Social Responsibility: From the business vision to the university vision
Carlota Pulgar Terán 77

Ensayos

- **El diálogo intercultural en la Educación**
Intercultural dialogue in education
Wuillian Jesús Palmar, Elizabeth Royero 85

Experiencias, Estudios y Reflexiones

- **Mi perspectiva y memorias**
My perspective and memories
Oscar Naveda 93
- **La Universidad de los Valores. Una experiencia educativa inspirada en la vida del Dr. José Gregorio Hernández**
The University of Values, An educational experience inspired by the life of Dr. José Gregorio Hernández
Juan Rincón, Gisela Quijada, Oslando Rivera 100